

Stanowisko *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Ripiphoridae) w Bieszczadach

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896904>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW

Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com,

ORCID: 0000-0001-8043-7883

ABSTRACT. Locality of *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Ripiphoridae) in the Bieszczady Mountains.

The note provides the first information about the occurrence of *Metoecus paradoxus* in the Bieszczady Mountains. One male was photographed on the wall of a wooden summer house in Lutowiska. The numerous occurrence of potential hosts of this beetle from the family Vespidae may indirectly indicate a much more frequent occurrence of *M. paradoxus* in this area.

KEY WORDS: new record, Poland, wedge-shaped beetle.

Wachlarzykowate (Ripiphoridae) to rzadko notowane chrząszcze, z których zaledwie trzy gatunki występują w Polsce: *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760), *Pelecotoma fennica* (PAYKULL, 1799) i *Ripidius quadriceps* ABELILLE de PERRIN, 1872 (KUBISZ *et al.* 2014). *Metoecus paradoxus* występuje na rozległym obszarze Palearktyki rozciągającym się od Wysp Brytyjskich, poprzez środkową i południową Rosję, Azję Środkową, aż po Japonię (BURAKOWSKI *et al.* 1987). Jest to chrząszcz o skrytym trybie życia. Jego larwy pasożytują na larwach osowatych (Vespidae), a żyjące bardzo krótko imagines pojawiają się od lipca do września. Gatunek znajduje się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, kategoria DD – nieokreślony stopień zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

W Polsce *M. paradoxus* znany jest z rozproszonych i w większości dawnych stanowisk, zlokalizowanych w 16 krainach według podziału zastosowanego w *Katalogu fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1987, KUBISZ *et al.* 2014, MIŁKOWSKI *et al.* 2015, BURY *et al.* 2022). Nowe dane pochodzą z dziewięciu krain: Beskidu Wschodniego, Gór Świętokrzyskich, Niziny Mazowieckiej, Niziny Sandomierskiej, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Pobrzeża Bałtyku, Podlasia, Pojezierza Pomorskiego i Wyżyny Małopolskiej (ZIELIŃSKI *et al.* 2005, BYK 2007, WOŹNIAK 2014, MIŁKOWSKI *et al.* 2015, ŻURAWLEW 2015, BURY *et al.* 2022).

W roku 2024 dokonano pierwszego stwierdzenia *M. paradoxus* w Bieszczadach:

Bieszczady: (FV25) Lutowiska, 49°15'13,4"N, 22°41'26,9"E, 29.07.2024, 1♂, sfotografowany na ścianie drewnianego domku letniskowego, leg. P. Żurawlew (Ryc. 1).

Warto zauważyć, że podczas pobytu w lipcu 2024 w Bieszczadach, autor notatki stwierdził liczne występowanie potencjalnych żywicieli *M. paradoxus*: *Dolichovespula media* (RETZIUS, 1783), *D. norwegica* (FABRICIUS, 1781), *D. silvestris* (SCOPOLI, 1763) i *Vespula rufa* (LINNAEUS, 1758). Pośrednio może to świadczyć o znacznie częstszym występowaniu *M. paradoxus* na tym obszarze.

Ryc. 1. *Metoecus paradoxus*, lipiec 2024, samiec, Lutowiska, Bieszczady (fot. Przemysław Żurawlew).

Fig. 1. *Metoecus paradoxus*, July 2024, male, Lutowiska, Bieszczady Mts. (photo Przemysław Żurawlew).

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrzęszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. *Katalog fauny Polski* 23(14), Warszawa, 308 pp.
- BURY J., MAZEPA J., OLBRYCHT T., KONDRAT R. 2022. Nowe stanowiska *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) (Coleoptera: Rhipiphoridae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 30(026): 1–6 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7376001>.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, pp. 57–118, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zoindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scaptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae* 2, University of Warsaw – Faculty of Biology. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 470 pp.
- MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T., RUTA R. 2015. Nowe stanowiska wachlarzykowatych (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce. *Przeгляд Przyrodniczy* 24(2): 22–29.
- PAWŁOWSKI J.S., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Chrzęszcze (Coleoptera), pp. 88–101, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZNPAN, Kraków, 155 pp.
- WOŹNIAK A. 2014. Chrzęszcze lądowe rezerwatu Stawy Siedleckie, pp. 111–115, In: FALKOWSKI M., NOWICKA-FALKOWSKA K., OMELANIUK M. (Eds.), Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia przyrodnicza. Siedlce.
- ZIELIŃSKI S., ZIELIŃSKI M., ZIELIŃSKI L. 2005. Stwierdzenie *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1761) (Coleoptera: Rhipiphoridae) w Gdańsku. *Przeгляд Przyrodniczy* 16(3–4): 170–171.
- ŻURAWLEW P. 2015. Nowe stanowisko *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce. *Przeгляд Przyrodniczy* 26(2): 63–64.

Accepted: 17 September 2024; published: 7 October 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>